

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЁ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Алиева Ферузахон Исажон кизи

магистрант 2 года обучения по специальности «Лингвистика: английский язык» Узбекский государственный университет мировых языков

musathzhonova@gmail.com

Шевцова О.В.

кандидат филологический наук, доцент кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков,

Аннотация. В данной работе изучается вопрос потенциала прилагательных как средство характеристики личности. Для этого были выбраны рассказы А.П. Чехова как уникальные работы индивидуализации персонажа через прилагательные. Прилагательные имеют высокий и актуальный потенциал в описании личности на основе деривационных элементов.

Ключевые слова: деривация, личность, имя прилагательное, словообразование, характеристика.

Annotatsiya. Mazkur ishda sifatlarning shaxsni tavsiflash vositasi sifatidagi salohiyati masalasi o'rganiladi. Buning uchun personajni sifatlar orqali individuallashtirishning noyob namunasi sifatida A.P. Chexov hikoyalari tanlab olindi. Sifatlar derivatsion elementlar asosida shaxsni tavsiflashda yuqori va dolzarb imkoniyatlarga ega.

Kalit so'zlar: derivatsiya, shaxs, sifat, so'z yasalishi, tavsiflash.

Abstract. This paper examines the potential of adjectives as a means of characterization. For this purpose, the short stories of A.P. Chekhov were selected as unique works of character individualization through the use of adjectives. Adjectives possess a high and relevant potential for describing personality based on derivational elements.

Keywords: derivation, personality, adjective, word formation, characterization.

Язык – одна из ключевых характеристик человека, определяющая его способность постигать и конструировать реальность.

Личность неразрывно связана с языком, который позволяет формировать и репрезентировать ментальные структуры посредством разнообразных текстов.

В связи с этим исследование человека предполагает обращение к созданным им знаковым системам, которые отражают особенности его мировоззрения. Так, языковые единицы, функционирующие в тексте, являются важным средством характеристики личности.

Особую роль в реализации этой функции играют прилагательные, обладающие значительным словообразовательным потенциалом.

Они как часть речи не только описывают особенности объекта, но и позволяют варьировать оттенки значений за счёт производных форм, тем самым углубляя характеристику личности.

В текстах прилагательные играют важную роль в формировании образной и жанровой специфики, поскольку их семантика включает в себя как описательный, так и оценочный компоненты [1].

Словообразовательные возможности прилагательных позволяют нам выявить систему ценностей автора, его представления о норме и отклонении от неё. Выбор конкретных прилагательных и производных от них форм отражает особенности языковой личности автора, его принадлежность к определённой культурной традиции, социальному окружению и исторической эпохе [2].

В сравнительном аспекте это позволяет проследить различия в способах языковой репрезентации личности.

Материалом исследования послужили прилагательные, извлечённые из рассказы А.П. Чехова. Для анализа были выбраны такие работы, как: *«Толстый и тонкий»*, *«Жалобная книга»*, *«Хирургия»* и *«Человек в футляре»* [3].

В своих рассказах А.П. Чехов индивидуально относится к описанию личности, создавая уникальную атмосферу вокруг персонажа.

Это позволяет не только передать характерные черты персонажей, но и создать тонкие психологические и социальные характеристики, что особенно важно в сравнительном аспекте.

Анализ произведений Чехова показывает, что производные прилагательные являются важным средством языковой репрезентации личности.

Так, в рассказе *«Толстый и тонкий»* [3] (*Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена ...*) используется прилагательное *«худенькая»* (худ (ой) + суффикс -еньк-), которое, помимо указания на физический признак, содержит уменьшительно-ласкательный оттенок. Это словообразовательное значение помогает создать образ зависимой, неприметной личности. В том же тексте (*... но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой ...*) форма *«широчайшей»* (широк (ий) + суффикс превосходной степени -айш-) усиливает выразительность характеристики, демонстрируя неестественное и гиперболическое поведение героя, отражающее его внутреннюю незащищённость и социальную зависимость.

В сюжете *«Жалобной книги»* (*«Милостивый государь! Проба пера!?!»*) [3] прилагательное *«милостивый»* (милост(ь) + суффикс -ив-) представляет собой речевой штамп, характерный для официально-вежливого стиля, и, таким образом, указывает на социальные нормы и коммуникативные установки персонажей.

Особый интерес представляет рассказ *«Хирургия»* [3] (*В приёмную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик ...*), где прилагательное *«коренастый»* (корень(ь) + суффикс -аст-) используется для характеристики внешности персонажа, намекая при этом на его грубость и приземлённость.

В свою очередь (*Экий, господи, народ необразованный!*), слово *«необразованный»* (приставка не- + образованный) демонстрирует продуктивность префиксального способа словообразования и служит прямым средством отрицательной оценки, выражая отношение говорящего к объекту характеристики.

Так, в рассказе *«Человек в футляре»* [3] (*Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа...*) используется прилагательное *«худощавый»* (худ(ой) + суффикс -ощав-), которое не только указывает на физическую характеристику персонажа, но и придаёт описанию оттенок измождённости и аскетичности, усиливая впечатление замкнутости и отстранённости героя. В этом же контексте слово *«длинными»* (длин(а) +

суффикс -н-) выполняет описательную функцию, однако в сочетании с другими деталями внешности способствует созданию выразительного портрета.

В тексте (*Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало*) употребляется прилагательное «**одиноких**» (**один + суффикс -ок-**), которое обозначает внутреннее состояние человека. Суффикс придаёт слову абстрактно-качественное значение, позволяя передать не просто количественный признак, а психологическую характеристику личности.

Обобщая анализ, можно сказать, что словообразовательные модели прилагательных в прозе А.П. Чехова обладают значительным потенциалом в характеристике личности.

Они позволяют варьировать степень оценки, выражать субъективное отношение и создавать многослойные образы персонажей.

В художественной литературе А.П. Чехова их словообразовательный потенциал используется для индивидуализации и психологизации образа, что отражает изменения в языковом сознании и культурной парадигме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков // Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001. – С.
2. Русский язык: система и функционирование (к 80-летию профессора П.П. Шубы): материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 6-7 апр. 2006 г.: в 2 ч. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2006. – Ч. 1. – С. 97-100.
3. Чехов А. П. Бабы // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1974-1982.